

МОЙДОРЛИГИ ЮҚОРИ БЎЛГАН САБЗАВОТ СОЯСИ НАВЛАРИНИ ЕТИШТИРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ

Нурвафоева Дилдора Шухрат кизи

Таянч докторант, Самарқанд давлат ветеринария медицинаси университети Тошкент филиали
nurvafoevadildora@gmail.com

Аннотация: Мазкур мақолада сабзавот соя навларини етиштириш технологияси ҳақида маълумотлар келтирилган. Уруғларни экиш муддатлари, экиш схемалари, агротехник тадбирлар, минерал ва микро ўғитлардан фойдаланиш, сугориш режимлари, касаллик ва зараркундаларга қарши кураш чоралари кўриб чиқилган. Тадқиқотлар Самарқанд вилояти шароитида амалга оширилиб, ҳосилдорлик ва тупроқ унумдорлигига таъсир кўрсатувчи омиллар таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: Сабзавот сояси, экиш муддатлари, агротехника, минерал ўғитлар, касалликлар, ҳосилдорлик, тупроқ унумдорлиги.

Аннотация: В статье представлены технологии выращивания овощных сортов сои. Рассмотрены сроки посева семян, схемы посева, агротехнические мероприятия, использование минеральных и микроудобрений, режимы орошения, меры борьбы с болезнями и вредителями. Исследования проведены в условиях Самаркандской области, проанализированы факторы, влияющие на урожайность и плодородие почвы.

Ключевые слова: Овощная соя, сроки посева, агротехника, минеральные удобрения, болезни, урожайность, плодородие почвы.

Abstract: This article provides information on the cultivation technology of vegetable soybean varieties. Topics covered include seed sowing schedules, planting schemes, agronomic practices, the use of mineral and micronutrient fertilizers, irrigation regimes, and measures for combating diseases and pests. The research was conducted in the conditions of Samarkand region, analyzing factors affecting yield and soil fertility.

Keywords: Vegetable soybean, sowing dates, agronomy, mineral fertilizers, diseases, yield, soil fertility.

Тупроқнинг ҳарорати барқарор равишда +12...+14⁰С га етганда уруғ қадаш чуқурлигига экилади (3-5 см). Уруғларни нам тупроққа экиш керак. Сабзавот соясини экиш муддати, маълум даражада унинг ҳосилдорлиги белгилайди.

Самарқанд вилоятида 2023-йилда олиб борилган тадқиқотлар шуни кўрсатдики, эртапишар “Илҳом” навининг ҳосил тўплашида уруғларни экиш муддатига қараб, фарқ кузатилган. Март ойининг иккинчи ўн кунлигида тупроқ ҳали етарли даражада исимаганда экиш пайтида тупроқда экилган уруғларнинг чириши кузатилиб, майсалар жуда сийрак бўлган. Уруғларни экиш ва юқори ҳосил олиш учун 5 апрелдан 22 апрелгача энг мақбул давр ҳисобланади. Ушбу экиш муддатларида уруғларнинг униб чиқиши қулай шароитларда ўртача кунлик ҳароратнинг босқичма-босқич ошиши билан бирга содир бўлади, бу эса нишларнинг пайдо бўлишини ва

ўсимлик ривожланишининг кейинги босқичларини тезлаштиради.

Соянинг сабзавот нави “Илҳом” уруғлари 20 март куни экилганда 83 кунда, апрелнинг учинчи ўн кунлигида экилганда эса 75 ва 77 кунда донларнинг оммавий техник етилиши кузатилган.

Мартнинг иккинчи ўн кунлигида экилганда ҳосил фақат алоҳида экинлардан олинган ва 1000 та яшил донларнинг массаси 615 гр.ни ташкил этган. Апрель ойининг учинчи ўн кунлигида экилганда йирик донлар кўп учрайди, 1000 та яшил доннинг вазни 712 гр.ни ташкил этган. Шарт-шароитларга қараб, сояни апрелнинг учинчи ўн кунлигигача ҳам экиш мумкин, аммо бунда ҳосил камроқ бўлади. “Илҳом” навини кечроқ экиш иқтисодий жиҳатдан мақсадга мувофиқ эмас, чунки сабзавот соясининг етилиши августнинг охиригача чўзилиб кетади, бу эса такрорий экин экишни чеклаб қўяди.

**"O'ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA
YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI
OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN**

Эртапишар навлар 10-20 апрелда экилганда яшил сабзавот соясининг ҳосили июль ойида йиғиб олинади. Бу август ойида экиш учун пиёз, турп, яшил сабзавотлар, яшил озуқа учун маккажўхори ва бошқалар каби такрорий экинлар учун майдонни бўшатиш имконини беради.

Ўрта-кеч пишар "Султон" навига баҳорги экиш учун оптимал давр апрель ойининг иккинчи ўн кунлиги ҳисобланади. Самарқанд вилояти шароитида бу навдаги соя ҳосили август ойида, уруғлари эса сентябрь ва октябрь ойининг бошларида пишиб етилади. Шу билан бирга, юқори ҳосил жамланади.

Ўзбекистонда районлаштирилган сабзавот соя навлари ёзги экиш ва такрорий экин сифатида етиштириш учун ҳам мос келади.

Тадқиқотлар шуни кўрсатдики, сабзавот соя навларини июнь ойининг иккинчи ёки учинчи ўн кунлигида экишда унинг техник ва биологик етилганлиги бўйича тўлиқ ҳосил олиш мумкин.

Соянинг тезпишар "Илҳом" ва "Универсал" навларини такрорий экин сифатида ёзги экишда (июлнинг биринчи ўн кунлиги) буғдой йиғиб олинганидан сўнг, донлар совуқ тушгунча етилиб улгуради. Ёзги экишда ушбу навларнинг ҳосилдорлиги баҳорги экишга қараганда 25-30 % га паст бўлади.

"Султон" навини такрорий экишда (1-5 июль) уруғларнинг техник етилиши сентябрнинг охирига тўғри келади. Ҳосилдорлик баҳорги экишга нисбатан 28% га паст бўлади. Куз илиқ келганда ва совуқ тушмаганда донлар октябрь ойида етила бошлайди. Экинлар йиғиштириб олинганидан сўнг шийпонда уруғларни дозаларга ажратиш амалга оширилади.

Республиканинг шимолий зонасида ўрта-кеч пишар "Султон" нави учун алмашлаб экиш ва тупроқ унумдорлигини ошириш, яшил дон ҳосилини олиш, шунингдек, яшил массадан қўшимча озуқа сифатида фойдаланиш мақсадида фақат баҳорги экиш мақсадга мувофиқдир.

Ўсимликларни гектарга оптимал жойлаштириш ва маълум навлардан юқори

ҳосил олиш учун экиш схемаси муҳим аҳамиятга эга. Кичкина ихчам тупли сабзавот соясининг эрта пишадиган навлари ёйилган тупли ўрта ва кеч пишар навларга қараганда зичроқ жойлаштирилиши керак.

Самарқанд вилоятида олиб борилган тадқиқотлар шуни кўрсатдики, ихчам паст тупли эртапишар "Илҳом" нави учун бир қаторли ва икки қаторли уруғ экиш схемаси мос келади.

Ўзбекистоннинг типик бўз тупроқли шароитида "Илҳом" сабзавот соясининг районлаштирилган навини экишнинг оптимал схемалари 70x20 см ва (50+20)x20 см бўлиб, бунда экиш зичлиги тегишли равишда гектарига 71,4 ва 142,8 мингта экинни ташкил этади. Донлар йирик бўлиб шаклланиги туфайли, ўсимликларда майдон бирлигига нисбатан кўпроқ ҳосил жамланади. Бир қаторли экиш схемали 70x20 см – 96,0 ц/га тартибда юқори товарбоп дон ҳосили олинди, энг кўп ҳосил эса – икки қаторли экиш схемаси - (50+20)x20 см – 122,0 ц/га да кузатилган. Икки қаторли схемага нисбатан экишнинг бир қаторли схемаси қатор оралиғига механизациялашган ишлов бериш учун қулай ҳисобланади. Аммо кичик майдонларда икки қаторли схемани қўллаш ҳосилдорликни кўпайтиришнинг самарали усули ҳисобланади.

Тез пишар навларни 70x25 см схема бўйича экишда ўсимликлар орасидаги масофани кўпайтириш пайтида бир гектарда 57 мингта ўсимлик жойлашади, бу эса экинларнинг сийраклигига ва ҳосилнинг камайишига сабаб бўлади. Аммо катта тупни шакллантирадигна ўрта-кечпишар нав "Султон" учун бир қаторли 70x25-30 см экиш схемаси мос келади, бунда донларнинг мўл ҳосили олинади.

Агротехник тадбирларнинг ўтказилиши кўп жиҳатдан экинни етиштириш зонаси, тупроқ, сув билан таъминланганлик, ва бошқа омилларга боғлиқ бўлади.

Экиш билан бир пайтда ёки дарҳол ундан кейин қуруқ (айниқса енгил) тупроқни ғалтакмола билан зичлаш керак. Бу уруғларнинг тупроқ билан боғлиқлигини яхшилади, уларга капилляр намликни тортади ва соя кўчатларининг пайдо бўлишини

тезлаштиради. Тупроқда қатқалоқ пайдо бўлишининг олдини олиш ва тўрсимон мола билан бороналаш орқали бегона ўт майсаларини йўқ қилиш зарур. Вегитация аврида ўсимликларга ғамхўрлик қилиш мураккаб эмас, бунга суғориш, юмшатиш, бегона ўтларни олиб ташлаш ва минерал ўғитлар билан ўғитлаш киради. Қатор ораликларига ишлов бериш учун культиватордан фойдаланиш мумкин.

1 тонна уруғ ҳосил қилишда, соя тупроқдан 90 кг азот, 40 кг фосфор ва 25 кг калийни сўриб олади. Тупроқдаги фосфор ва калий миқдори паст бўлса, ўғитлардан фойдаланиш керак. Кузда шудгорлаш учун ерга 2-3 ц/га суперфосфат, 0,5 ц/га калийли ўғитлар солинади. Азотли ўғитлар 2-3 ц/га фосфорли ўғитлар билан аралашмаларда (1-2 ц/га) биринчи бор ўтлардан тозалангандан сўнг ва дон ҳосил бўлиши бошланишидан олдин солинади. Минерал ўғитларнинг умумий дозаси режалаштирилган ҳосил ва тупроқ унумдорлигига қараб белгиланади. Соянинг нормал ривожланиши учун зарур бўлган оптимал нисбан N:P:K - 1: 1,5-2: 1 ни ташкил қилади.

Ривожланиш фазаларига кўра ўсимликларнинг озуқа моддаларига бўлган эҳтиёжини ва уларнинг экин қатламидаги мавжуд шакллари ҳисобга олиш керак. Шунинг ёдда тутиш керакки, соя тугун бактериялари билан симбиоз ҳосил қилиш орқали ҳаводан биологик тутиб олиш (уруғларга ризоторфин билан ишлов берилганда) ҳисобидан умумий азот истеъмолининг 50-70% ни тўлдиради.

Самарқанд вилоятида баҳорги ва ёзги экиш даврида сабзавотли дуккакли экинларни (соя, мош ва ловия) етиштиришдан олдин ва ундан кейин ўтказилган тупроқ таркибини ўрганиш фарқлар мавжудлигини кўрсатди. Ушбу экинларни баҳорда ва ёзда етиштиришда, йиғиб олингандан сўнг, тупроқдаги чиринди миқдори ортиши кузатилади. Дастлабки тупроқ билан солиштирилганда, микроорганизмларнинг агротехник жиҳатдан муҳим гуруҳлари сони ҳам кўпаяди. Баҳорги экиш билан солиштирилганда, ёзги экиш пайтида уларнинг

тўпланиши бироз камроқ бўлади, бу вегетация охирига келиб, атроф-муҳит ҳароратининг аста-секин пасайиши билан ўсимликнинг физиологик фаоллигининг ҳам пасайиши билан боғлиқ.

Микро ўғитлар ўсимликларнинг ривожланишига ва уларнинг атроф-муҳитнинг ноқулай омилларига чидамлилигига ижобий таъсир кўрсатади.

Микроэлементларнинг энг самарали қўлланилиши экиш олдидан уруғларни даволаш ва ўсимликларни баргидан озиклантириш ҳисобланади.

Самарқанд вилояти шароитида соя етиштиришда вегетация даврида, айниқса, энг муҳим даврларда (уруғнинг униб чиқиши, кўчатлар пайдо бўлиши, гуллаш, ловия ҳосил бўлиши, уруғ тўлиши бошланганда) суғориш зарур. Ёзда суғориш ишларини ҳар 9-12 кунда амалга оширилиши керак. Илдиз қатламининг намлиги (50 см гача) униб чиқишдан гуллашгача бўлган даврда 60-70% НВ, дон ҳосил бўлишида - 75-80% НВ ва уруғларнинг пишиши даврида - 60-65% НВ да сақланиши керак. Сабзавот соясини тез-тез ва оз миқдорда суғориш тавсия этилади. Ҳаво ва тупроқ ҳароратига боғлиқ ҳолда суғоришлар сони 12-13 ни, қурғоқчиликка – 16 мартагача бўлган миқдорни ташкил этади. Суғоришлар уруғ етилишидан 20-25 кун аввал тўхтатилади.

Касаллик ва зараркунандалар.

Самарқанд вилояти шароитида соянинг асосий зараркунандалари беда курти, тўрт нуқтали зерновка, ўргимчак кана бўлиши мумкин. Агар зараркунандалар кўп бўлса, савдода мавжуд бўлган пестицидлардан фойдаланиш керак.

Соя ўсимликларида бактериоз, фузариоз, септориоз, пероноспороз (сохта моғор) ва мозаика каби касалликлар пайдо бўлиши мумкин. Замбуруғли касалликларига қарши курашда самарали усул уруғларни дорилаш, экинларни алмашлаб экиш ва агротехник тадбирларнинг тавсияларига амал қилишдир.

Сабзавот соясининг техник етуклиги даврида (яшил донлар фазаси) донлар ҳали юмшоқ ва яшил рангли бўлади. Яшил донларни танлаб териш қўлда амалга оширилади. Яшил донларни териш эрта тонгда

амалга оширилади. Сўнгра маҳсулот пакетларда ёки қопларда шийпонда, шу куниёқ олиб чиқиб кетилиши учун сақланади.

Донларнинг етилиши гуллаш даврига боғлиқ. Қисқа гуллаш даврига эга бўлган навларда донлар деярли бир пайтда ҳосил бўлади, ва бунда ўсимликларни механизациялашган усулда далаларда яшил донларни оммавий йиғиб олиш мумкин бўлади. Сабзавот сояси ноанъанавий экин бўлганлиги сабабли, Самарқанд вилоятида ҳозирча ҳосил йиғиш учун махсус техника мавжуд эмас. Бироқ, Жануби-Шарқий Осиёнинг кўплаб мамлакатларида узок вақтлардан буён катта майдонларда яшил дон олиш учун сабзавот сояси етиштирилиб, улар махсус комбайнлар ёрдамида йиғиб олинади ва улар бошқа мамлакатларга ҳам экспорт қилинади.

Соя донларининг биологик етилганлик белгиларига баргларининг сарғайиши ва поясининг қўнғир тусга кириши, донлар сарғиш ёки сарғиш-қўнғир рангга эга бўлиши, уруғларнинг юмалоқ ёки яссиланган шаклга эга бўлиб, қаттиқлашиши киради. Пишган соя одатда ёрилиб кетмайди. Доннинг намлиги 14-18% дан ошмаслиги керак, энг мақбули эса 14-15%. Биологик етилган донларни йиғиб олишда комбайн ишлатилади. Ўрим-йиғим ҳаво очик пайтида амалга оширилиши керак.

Ўримни алоҳида ҳолда ёки соя қолдиқларини йиғиш сомон майдалагич билан жиҳозланган комбайн билан ўриш орқали амалга ошириш мумкин. Экинларни олиб ташлашда майдаланган сомонни яхши органик ўғит сифатида сочиш ва ҳайдаш керак.

Соя факултатив ўз-ўзини чанглатувчи ҳисобланади. Иссиқ иқлим шароитида экинларда яшовчи кўплаб ҳашаротлар гулчанглари кўчиришга ёрдам беради. Шунинг учун навлар орасидаги ўзаро чангланишнинг олдини олиш учун 100 метрлик изоляцияни сақлаш керак.

Экиш учун юқори сифатли калибрланган уруғлар танланади. Уруғларни экиш ҳар бир нав учун мақбул экиш вақтида амалга оширилади. Вегетация даврида барча агротехник тадбирларни ўз вақтида бажариш зарур. Экинларни гуллашдан олдин ва дон пишиб етилиши даврида синовдан ўтказишда ноанъанавий ўсимликлар даладан чиқарилади.

Юқори сифатли сабзавот сояси донларини ишлаб чиқариш учун уруғчилик қоидаларига риоя қилиш, шу жумладан бирламчи уруғлик учун индивидуал ва гуруҳли танловни кўзда тутувчи қоидаларни ва элита уруғчилиги учун оммавий танлов қоидаларига риоя қилиш керак. Бунда юқори ҳосил берадиган ва яхши пишган, тўлиқ уруғли ўсимликларни ва навга мос келадиган аниқ ифодаланган морфологик хусусиятларга эга донларни танлаш керак.

Етилган уруғларни қуруқ ва очик ҳавода ўтказиш зарур. Терилган донлар шийпонда ёйиб қўйилади ва 2-3 ҳафта давомида қуритилади. Тозалаш пайтида намлиги 17% дан баланд бўлган донларни уларни кондицияга етказиш учун қуритиш ускунасига жойлаштириш керак.

Соя донлари уруғни тозаловчи машинкаларда амалга оширилади. Донларнинг кичик туркуми қўлда тозаланади.

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

1. Бурев, В. Г. Технология возделывания сои в России / В. Г. Бурев. — Москва: Агропромиздат, 2019. — 245 с.
2. Козлов, Н. А. Соя: биология, селекция, возделывание / Н. А. Козлов, И. В. Смирнов. — Санкт-Петербург: Наука, 2020. — 312 с.
3. Назаров, Р. Б. Соя в системе севооборота / Р. Б. Назаров, М. И. Зайцев. — Ташкент: Фан, 2018. — 198 б.

**"O'ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EGINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA
YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI
OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN**

4. Аксенов, И. Н. Особенности возделывания сои на бедных почвах / И. Н. Аксенов. — Воронеж: Воронежский университет, 2021. — 176 с.
5. Каримов, Х. С. Ўзбекистонда соя етиштириш тажрибаси / Х. С. Каримов. — Самарқанд: Самарқанд университети нашриёти, 2019. — 284 б.
6. Васильев, О. Г. Современные технологии возделывания сои / О. Г. Васильев. — Краснодар: Кубанский государственный университет, 2018. — 240 с.
7. Сидоров, Е. М. Агротехнические приемы при выращивании сои / Е. М. Сидоров. — Минск: Белорусская наука, 2020. — 220 с.
8. Файзуллаев, М. Т. Соя: замонавий етиштириш усуллари / М. Т. Файзуллаев. — Тошкент: Ўқитувчи, 2021. — 312 б.
9. Шарипов, А. Ж. Соя плантациялари: агротехника ва инновациялар / А. Ж. Шарипов. — Нукус: Қорақалпоқ давлат университети нашриёти, 2017. — 198 б.